

Le taux d'emploi salarié France des diplômés 2024 de Licence professionnelle, Licence générale et de Master

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 de licence professionnelle ne poursuivant pas leurs études en France s'établit à 79,8 % à 12 mois. Il atteint 70,4 % pour ceux de master et 61,9 % pour ceux de licence générale. Il s'inscrit en retrait par rapport à la promotion précédente en Licence professionnelle et Master, et en hausse en Licence générale. L'insertion salariée en France est plus importante pour les femmes pour les trois diplômés. Le taux d'emploi non-salarié, à 2,3 % en Master et 1,5 % en Licence professionnelle, est particulièrement élevé dans les disciplines lettres-langues-arts. Les salaires des hommes sont plus élevés quel que soit le diplômé.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 en légère baisse par rapport à la promotion précédente

12 mois après la diplomation, 70,4 % des diplômés de master hors enseignement de la promotion 2024 ne poursuivant pas leurs études occupent un emploi salarié en France, soit 0,8 point de moins que pour la promotion 2023. Pour les diplômés 2024 de master enseignement, le taux d'emploi salarié en France s'établit à 87,4, soit 0,4 point de moins que la promotion précédente.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de master hors enseignement selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2024.

L'insertion salariée en France des diplômés de licence professionnelle de la promotion 2024, à 79,8 % à 12 mois est moindre que pour la promotion 2023 (- 1,0 point). Le taux atteint 81,4 % pour ceux formés en apprentissage.

La licence générale n'a pas jusqu'à présent pour vocation l'insertion professionnelle du fait de son contenu largement théorique. Après ce diplôme, la suite logique pour les étudiants est plutôt la poursuite d'études. C'est le cas de 78,0 % de diplômés en 2024.

Un an après la diplomation, 61,9 % des diplômés de licence générale de la promotion 2024 ne poursuivant pas d'études occupent un emploi salarié en France, en hausse de 3,5 points par rapport à la promotion précédente.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2024.

Lettres-langues-arts : l'insertion salariée est en hausse mais elle demeure en retrait des autres disciplines

Les diplômés 2024 de licence professionnelle en Sciences-Technologies-Santé enregistrent le taux d'emploi salarié en France à 12 mois le plus élevé (83,3 %).

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 à 12 mois (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

		DEG	LLA	SHS	STS
Licence Pro	Femme	79,8 (+0,2)	75,2 (+0,9)	75,3 (-1,5)	85,1 (-1,1)
	Homme	75,7 (+0,4)	64,6 (+9,1)	75,4 (-0,2)	82,3 (-1,7)
	Ensemble	78,2 (+0,3)	71,5 (+4,5)	75,3 (-1,0)	83,3 (-1,2)
Master	Femme	71,9 (-0,2)	60,4 (+0,4)	74,9 (-0,8)	73,2 (-1,8)
	Homme	68,6 (-0,6)	55,5 (+2,0)	70,4 (+0,1)	69,5 (-3,2)
	Ensemble	70,7 (-0,3)	59,3 (+0,9)	73,6 (-0,5)	71,1 (-2,6)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Note : DEG (Droit-Economie-Gestion), LLA (Lettres-Langues-Arts), SHS (Sciences Humaines et Sociales) et STS (Sciences-Technologies-Santé).

Lecture : 83,3 % des sortants 2024 de licence professionnelle en STS occupent un emploi salarié en France 12 mois après, en retrait de 1,2 point de pourcentage par rapport à la promotion précédente.

Pour les masters hors enseignement, ce sont les diplômés de sciences humaines et sociales qui s'insèrent davantage. Les diplômés 2024 en LLA, discipline où l'insertion en emploi salarié est structurellement moindre, sont les seuls à progresser par rapport à la promotion précédente.

Une insertion en emploi non salarié importante en lettres-langues-arts

Pour les diplômés de master hors enseignement en 2022, le taux d'emploi non-salarié en France 12 mois après la diplomation de la promotion s'établit à 2,3 %, taux identique pour les femmes et les hommes. L'insertion sur ce type d'emploi est l'apanage des diplômés de lettres-langues-arts (6,2 %), notamment chez les hommes (8,1 %, contre 5,7 % pour les femmes).

Taux d'emploi en France des diplômés 2022 de master hors enseignement à 12 mois selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : Le taux d'emploi salarié en France des femmes diplômées en LLA (Lettres-Langues-Arts) est de 60,9 % et leur taux d'emploi non-salarié de 5,7 %. Leur taux d'emploi total en France est de 66,6 %.

Pour les diplômés de licence professionnelle, le taux d'emploi non-salarié en France 12 mois après la diplomation s'établit à 1,5 %. Tout comme pour les diplômés de master c'est en LLA que l'insertion en emploi non-salarié est la plus forte : 6,7 % (11,1 % pour les hommes et 4,2 % pour les femmes)

Taux d'emploi en France des diplômés 2022 de licence professionnelle à 12 mois selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : Le taux d'emploi salarié en France des diplômés hommes en LLA (Lettres-Langues-Arts) est de 65,0 % et leur taux d'emploi non-salariés de 11,1 %. Leur taux d'emploi total en France est de 76,1 %.

Des salaires plus élevés pour les hommes

12 mois après la diplomation, le salaire mensuel net des diplômés de master 2022 est plus élevé pour les hommes : pour la moitié d'entre eux il est compris entre 1 970 € et 2 700 €, et pour la moitié des femmes entre 1 800 € et 2 530 €. De même, pour les diplômés de licence professionnelle, la moitié des hommes perçoit entre 1 760 € et 2 240 € alors que la moitié des femmes perçoit entre 1 650 € et 2 080 €.

Salaires net mensuel (en euros) des diplômés 2022 en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation

		Master hors enseignement	Master enseignement	Licence professionnelle	Licence générale
1 ^{er} quartile	Femme	1 800	1 740	1 650	1 530
	Homme	1 970	1 770	1 760	1 530
	Ensemble	1 850	1 750	1 710	1 530
3 ^{ème} quartile	Femme	2 530	2 280	2 080	1 940
	Homme	2 700	2 430	2 240	1 960
	Ensemble	2 610	2 320	2 170	1 950

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : la moitié des diplômés de master perçoivent un salaire net mensuel compris entre 1 850 € (1^{er} quartile) et 2 610 € (3^{ème} quartile).

Kendrick Herzberg - Auriane Kopka-Peretti

inserSup
MESRE-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en université et assimilés ou écoles d'ingénieurs ou écoles de management de la promotion 2024 qui ne poursuivent pas d'études au cours de l'année 2024-2025. Les réinscriptions en 2025-2026 effectuées après une année d'interruption seront prises en compte pour la prochaine publication, en juillet 2026. La part de poursuivants sera réévaluée à cette occasion.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié et l'emploi non salarié en France (note méthodologique).

L'emploi non salarié et les salaires portent sur l'année 2023 et concernent dans cette publication la promotion diplômée en 2022. Le salaire est en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Le caractère exhaustif de InserSup permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>